

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Issue 2, May 2022

E-ISSN: 2583-0880

Kadupatti Ayyanar – Karuppa Swamy Worship

Dr D. Siva Chitra, Assistant Professor of Tamil (SF), Mannar Thirumalai Nayakkar College,
Pasumalai, Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8343-524X>

DOI: 10.5281/zenodo.6635800

Abstract

The Samban group of people in the Kadupatti Village, Vadipatti Block, Madurai district pray to the deities Ayyanar and Karuppaswamy as their family deities. This article takes up the origin, worship methods, temple architecture and the common beliefs for an intensive study to know about the temple. The people of the village respect and pray to the deities as the guardian deities of the village. The people believe that if anyone who come and plead to the deities for the boon of progeny, it will be blessed fruitful by the deities. Ayyanar and Karuppaswamy are worshipped with deep piety and this article traces the certain facts about the temple.

Keywords: Kadupatti Ayyanar, Karuppa Swamy, Worship.

References

- [1] Kasturi Gandhi, U. *Nattar Valviyalum Panbadum*. Annam Veliyeedu, Sivagangai, 1986.
- [2] Gandhi, K. *Tamil Customs and Beliefs*. World Tamil Research Institute, Chennai, 1980.
- [3] Ramasamy, Tulasi. *Folk Deities of Nellai District*. Ulaga Tamilaraichi Niruvanam, Chennai, 1985.
- [4] Sakthivel, Su. *Folklore Study*. Manikkavasagar Publishing House, Chennai, 2001.
- [5] Paramasivam, Tho. *Deities and Social Traditions*. New Century Book House, Madurai.
- [6] Vanamamalai, Na. *Tamilar Folk Songs*. New Century Book House Ltd., Chennai, 2006.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

காடுபட்டி அய்யனார் – கருப்பசாமி வழிபாடு

முனைவர் து. சிவசித்ரா, உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை (சுயநிதிப்பிரிவு), மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), பசுமலை, மதுரை – 04.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8343-524X>

DOI: 10.5281/zenodo.6635800

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம் காடுபட்டி கிராமத்தில் உள்ள அய்யனார், கருப்பசாமி கோயிலை சாம்பான் இன மக்களின் தங்களின் குலதெய்வமாக வழிபட்டு வருகின்றனர். அக்கோவிலின் தோற்றமும், வழிபாட்டு முறையும் கோயில் அமைப்பு முறை கோவில் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் ஆகியவை ஆராய்ச்சிப் பொருண்மைக்களமாக அமைந்துள்ளன. அவ்வூரில் உள்ள மக்களும் காவல் தெய்வமாக வழிபடுகின்றனர். இக்கோயிலில் வந்து மகப்பேறு வேண்டி முறையிட்டால் மகப்பேறு கிடைத்து விடும் என்று மக்களால் உறுதியாக நம்பப் படுகிறது. அய்யனார், கருப்பசாமி நம்பிக்கை காரணமாக மக்கள் வழிபட்டு வருவது குறித்து இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

கருச்சொற்கள்: காடுபட்டி அய்யனார், கருப்பசாமி, வழிபாடு.

முன்னுரை

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த நகரம் என்ற பெருமையைப் பெற்றது மதுரை நகரமாகும். அந்த அடிப்படையில் வாடிப்பட்டி தாலுகாவில் உள்ள காடுபட்டி அய்யனார் – கருப்பசாமி வழிபாடும் திருவிழா குறித்தும் சாம்பவான் இன மக்கள் வழிபடும் முறையைக் காணலாம். கோயிலுக்கு இறைவழிபாட்டுக்காகச் செல்லும் பக்தர்கள் இறைவனை வழிபடுவதோடு மட்டும் சென்றுவிடக்கூடாது. வழிபாட்டிற்கு மட்டுமே கோயில்கள் எனில் சிறு கருவறையும் இறைவுருவமே போதும். ஆனால் கோயில்கள் பல்வேறு விழாக்கள் நடைபெறும் இடமாகும். மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே காடுபட்டி அய்யனார், கருப்பசாமி கோயில் வரலாறும், அவை தொடர்பான கதைகள் முதலியன முடிந்த அளவில் களஆய்விற்குச் சென்று சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் அய்யனார், கருப்பசாமி கோயில் வளர்ச்சி, வரலாற்றினைக் குறித்தும் இக்கட்டுரையில் இடம் பெற்றுள்ளன.

கோயில் அமைப்பு

பெரும்பாலான நாட்டுப்புறத் தெய்வக் கோயில்கள் பீடங்களாகும். பீடங்களே கோயில்களாகக் கருதப்படுகின்றன. கிராமங்களில் எல்லாம் குலதெய்வங்களை பீடங்களும்,

மண்ணாலும், சிமெண்டாலும் கல்லாலும் அமைந்திருக்கும். மாசி சிவராத்திரி விழாக் காலங்களில் மட்டும் பந்தல் போட்டுத் தோரணங்கள் கட்டுவர். “நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களுக்கு ஆகம விதிப்படி கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கருவறை, முன் மண்டபம், கொடிக்கம்பம், சுற்றுச் சுவர்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன”¹ (சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 230) என்று தெரிகிறது.

சிறுதெய்வ வழிபாடு

சிறுதெய்வ வழிபாடு என்பது நாட்டார் தெய்வங்களை வழிபடும் முறையாகும். இந்த சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் வீட்டுத் தெய்வம், குலத்தெய்வம், ஊர்த்தெய்வம் மற்றும் வெகுசனத் தெய்வம் எனப் பல வகைகள் காணப்படுகின்றன. மக்கள் தெய்வங்களுக்குச் செய்யும் சடங்குகளும், வழிபாட்டு நெறிகளும் வழிபாட்டு முறை எனப்படும். சிறுதெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் தெய்வங்களுக்குத் தகுந்தவாறு வேறுபடும். ஒவ்வொரு தெய்வமும் தனக்கெனத் தனித்த வழிபாட்டு முறைகளைக் கொண்டிருக்கும். சிறுதெய்வ வழிபாடுகளில் தெய்வங்களை அலங்கரித்தல், பூசை செய்தல், படையல் போடுதல், நேர்த்திக் கடன் செலுத்துதல், பாடி ஆடியும் வழிபாட்டு முறைகளாக அமைகின்றன. இன்றும் சாம்பான் இன மக்கள் பங்காளிகள் அனைவருக்கும் குலதெய்வங்களின் பெயர்களை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சூட்டுவர். ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் ஒரு தெய்வம் உண்டு. இன்றும் நாட்டுப்புறங்களில் அந்தந்த குலத்துத் தெய்வத் துணை எனத் திருமண அழைப்பிதழில் அச்சிடுவதைக் காணலாம். ஒரே குல தெய்வத்தை வழிபடுபவர்கள் அனைவரும் பங்காளிகளாவர். “குருவை மறந்தாலும் குலதெய்வத்தை மறவேன்”/“குலதெய்வத்தைக் கும்பிட்டுக் கும்மியடி” என்பது குல தெய்வ வழிபாட்டின் சிறப்பினைக் கூறுகிறது.² (சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 225)

பங்காளி பெயரிடல்

தமிழ் மொழியின் தொன்மை இலக்கண நூலான தொல்காப்பியம், தெய்வப் பெயர் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறதேயொழிய, மக்கட்குத் தெய்வப் பெயரிடும் வழக்கம் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை. பண்டைக் காலத்திலிருந்து தெய்வ வழிபாடு நடந்து வந்துள்ளது. சங்க இலக்கியந் தொட்டுத் தெய்வங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. வழிபாடு நடத்துவதெல்லாம் நோய் நீக்கும் பொருட்டே படையல், பலி ஆகியவை குலதெய்வத்தைத் திருப்பதிப்படுத்துவதார்கே கொடுக்கப்படுகின்றன. மக்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சிக்காகத் தெய்வத்தைக் கோடை நாட்களில் வழிபட்டு வந்தார்கள் என்பதும் தெரிகிறது.³ (சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 155) என்று துளசி. இராமசாமி குறிப்பிடுகின்றார்.

இல்ல வழிபாடு

வழிபாடு என்பது தெய்வத்தை நோக்கிய, மத பக்தியின் செயலாகும். வழிபாட்டு

முறையானது ஒரு முறைசாரா அல்லது முறையான குழு அல்லது ஒரு நியமிக்கப்பட்ட தலைவரால் எனத் தனித்தனியாக செய்யப்படலாம். “நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களுக்கும் நோய்நொடிக்கும் நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களையே தஞ்சமடைகின்றனர். படையல்களும், பலியும் இட்டுத் தங்கள் வேண்டுகளை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார்கள்”⁴ (சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 224) என்பது புலனாகிறது.

அய்யனார் - கருப்பு சாமியின் தோற்றம்

ஏரியூர் மல்லாக்கோட்டை என்ற ஊரில் சாம்பவர் இனத்தைச் சார்ந்த இனத்தவர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர். இம் மக்கள் பலர் பங்காளிகளாகவும் மாமன் மைத்துனர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். ஒரு குழுவின் பெரியவர் முத்தையா என்பவர் தன் வயலில் விவசாயம் செய்வதற்காக உழவு செய்து கொண்டு இருந்துள்ளார். வயலில் சால் பிடித்து உழும்போது ஒரு இடத்தில் ஏற் குழுவில் கல் போன்ற ஒரு பொருள் தட்டுப்பட்டுள்ளது. அடுத்த வளையம் உழவு செய்து வரும் போது அந்த இடத்தில் கலப்பையை அழுத்திப் பிடிக்கும் போது ரத்தம் பீரிட்டு மேலே தெறித்தது. உழவு செய்வதை நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குச் சென்று உறவினர்களை அழைத்து வந்து உள்ளார். அந்த மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உறவு செய்தவரிடம் இது என்ன தெய்வமா? இல்லை வேறு என்னமோ? எங்களுக்கு தெரியல யாராக இருந்தாலும் அருள் இறங்கி சொல் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று உறவினர்கள் அனைவரும் கூறினர். உடனே உழவு செய்த முத்தையா என்பவர் மீது அருள் இறங்கி வந்து இந்த நிலத்தில் கிடைத்துள்ளது அய்யனார் என்ற தெய்வம் என்னும் என்னை நீங்கள் வழிபட்டு வந்தால் உங்களையும் உங்கள் வம்ச வழியையும் நான் காத்து வருவேன் என அருள்வாக்கு கூறினார். அன்றிலிருந்து இம்மக்கள் பரம்பரையாக வழிபட்டு வருகின்றனர். உங்கள் வீட்டில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு அய்யனார் என பெயரிட வேண்டும். நான் இருக்கும் இடத்தில் உரல் சத்தம் உலக்கை சத்தம் கேட்கக் கூடாது; பிறந்த பிள்ளையின் அழும் சத்தம் கேட்க கூடாது என கூறியது. அன்றிலிருந்து இப்பங்காளிகள் தங்கள் வழிவழியாக இந்த தெய்வத்தை வழிபட்டு வருகின்றனர்.

கேரளாவில் வெள்ளாளர் ஒருவர் தன் வீட்டில் கருப்பினை வைத்து வழிபட்டு வந்துள்ளார். அப்படி வழிபட்டு வரும் வேளையில் ஒருநாள் அவருடைய மனைவி சுத்தமில்லாமல் சாமி இருக்கும் அறைக்குள் நுழைந்து விட்டார். இதனைப் பொறுக்காத கருப்பு அந்த வீட்டில் இருந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இழப்பதற்கு காரணம் ஆகிவிட்டது. ஆடு மாடுகள் எல்லாம் இறந்து விட்டன. விவசாயமும் நடைபெறவில்லை. வெள்ளாளர் மிகவும் ஏழ்மையான நிலையை அடைந்துவிட்டார். இதனால் மனமுடைந்த அந்த வெள்ளாளர் தன் வீட்டில் இருந்த கருப்பின ஆற்றுத் தண்ணீரில் கொண்டு போட்டு விட்டு சென்று விட்டார். அப்படி வெள்ளாளர் போட்ட

தெய்வம் அது சென்று தங்கி இடங்களுக்கு ஏற்ப பல பெயர்களில் வழிபாடு செய்து வருகின்றனர். காடு பட்டியில் வாய்க்கால் கரையில் தங்கியதால் வாய்க்கால் துரை என்ற பெயருடன் தங்கி அருள் பாலித்து வருகிறார்.

1. காடுபட்டியில் அய்யனார்

காடுபட்டியில் அய்யனார், முத்தையா போன்ற தெய்வங்கள் ஊர்காவல் காக்கப்பட்டு வருவது வழக்கமாகும். ஊரில் உள்ள தெருக்கள் காடுபட்டி கிராம வயல் வெளிகள் எல்லாம் ஊர்வலமாக வந்து அதன் பின் தன் இருப்பிடம் செல்வது வழக்கமாகும். அப்படி காவல் காக்க அய்யனார் ஒருநாள் குதிரை மீது ஏறி ஊர்வலமாக வந்து அதன்பின் தன் இருப்பிடம் செல்வது வழக்கமாகும். அப்படி காவல் காக்க அய்யனார் ஒருநாள் குதிரை மீது ஏறி ஊர்வலமாக சென்று கொண்டு இருக்கும்போது அண்ணே அண்ணே என ஒருவர் கூப்பிடும் குரல் சத்தம் கேட்டது சற்று முற்றும் திரும்பி பார்த்தார். எந்தவிதமான உருவமும் தெரியாமல் இருக்கவே தன் குதிரையை வேகமாக செலுத்தி தன் இருப்பிடம் நோக்கி சென்று கொண்டு இருந்தார். மீண்டும் மீண்டும் அண்ணே அண்ணே என்ற அழைப்பு கேட்டது. தன் குதிரையை நிறுத்தி நின்ற நிலையிலேயே நீ யார் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்க என் பேரு கருப்பன் நான் மலையாளத்திலிருந்து வருகிறேன் என்னைப் பாதுகாத்து வந்தவர்கள் ஆற்றில் என்னை எடுத்து போட்டு விட்டனர். எனவே நான் இந்த ஊரில் தங்குவதற்கும் இடம் கொடுங்கள் என கேட்டு இருக்கிறார். அப்போது அய்யனார் சாமி தென்கரை கண்மாயில் ஏழு கன்னிப் பெண்கள் இருக்கின்றனர் உன்னால் அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்படும் நீ எடுக்கல பையன் களவாணி பய உன்னால் அவர்களுக்கு துன்பம் ஏற்படும். அவர்கள் என்னுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கின்றனர் நான் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும். நீ வேற ஊர்ப் பாரு இங்கு இடம் இல்லை எனக்கூறி குதிரையை வேகமாக செலுத்தி நீ வேற ஒரு இங்கு இடம் இல்லை எனக்கூறி தன் இருப்பிடம் சென்று விட்டார்.

கருப்பன் இதே போல் தினமும் அய்யனாரை பின் தொடர்ந்து பல நாட்கள் சென்று

கொண்டே இருந்துள்ளார். பல நாட்கள் கருப்பனை ஏறிட்டு பாராமல் இருந்துள்ளார். ஒருநாள் நான் தான் உன்னை நீ வேற இடம் பார்த்துக்கோ உனக்கு இந்த ஊரில் இடம் இல்லை எனக் கூறி விட்டேனே போ வேற இடம் பார்த்துக்கோ என அய்யனார் கூறிவிட்டு தன் இருப்பிடம் சென்றார். ஆனால் கருப்பன் வேறிடம் செல்லாமல் அய்யனாரை நோக்கி இருபத்தியோரு நாட்கள் வேறிடம் செல்லாமல் மூங்கில் பெட்டியில் வடிவிலேயே தங்கியிருக்கிறார். இருபத்தோரு நாட்கள் தன்னை நோக்கி தவம் இருப்பதை கண்ட அய்யனார் வேறிடம் செல் இங்கு உனக்கு இடமில்லை என கூறியுள்ளார். ஒருநாள் முத்தையா சாமியும் அய்யனார் சாமியும் ஊர்காவல் பணிக்காக இரவு வரும் போது மீண்டும் அண்ணே அண்ணே என்ற கருப்பன் அழைப்பதை அறிந்து அய்யனார் முத்தையாவிடம் நான் உங்கள் சொல்படி கேட்கிறேன் ஏழு கன்னிப் பெண்களுக்கு பிற தெய்வங்களுக்கும் எந்தவிதமான தொந்தரவும் செய்ய மாட்டேன் என அய்யனார் முத்தையாவின் சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டு அய்யனார் தங்கிக்கொள் என கூறிய பின்பு தான் காடு பட்டியில் கருப்பன் வருவதற்கு அனுமதி கிடைத்தது. இப்போதும் உங்களுக்கு பின்னே தான் நான் வருவேன் உங்கள் சொல்படியே நடப்பேன் என்ற பின்பு தான் பெட்டியின் வடிவிலேயே ஊருக்குள் கருப்பன் முதன்முதலாக ஊருக்குள் வருகிறார் நீ வாய்க்கால் கரையிலேயே தங்கிக்கொள் வராதே என்று முத்தையா சாமியை அய்யனார் சாமியும் கூறியுள்ளனர் அதேபோல் கருப்பன் வாய்க்கால் கரையிலேயே தங்கிவிட்டார். அதன் பின்னர் சாம்பான் இனத்தவர்கள் இடம் அடைக்கலம் ஆகிறார்.

2. காடுபட்டி வாய்க்கால் கரையில் கருப்பன்

சாம்பான் இனத்தைச் சார்ந்த கூலபறச்சி என்ற வயதான பெண் தினமும் மாலை வேளையில் தன் வீடு இருக்கும் இடத்திலிருந்து தென்கரை கண்மாய்க்கு தண்ணீர் செல்லும் ஓடைக்கு சென்று தண்ணீர் எடுத்துக் கொண்டு வந்து உணவு சமைப்பதை தினமும் ஒரு வாடிக்கையாக கொண்டு இருந்தார். (கூல பறச்சி பெயர்க்காரணம் அவருக்கு கை கால்களில் தொழு நோய் ஏற்பட்டு இருந்ததால் இவருக்கு இந்த பெயர் இட்டு உறவினர்கள் அழைத்து வந்தனர்) அதேபோல் ஒரு நாள் மாலையில் தன் மண் குடத்தை கொண்டு சென்று தண்ணீர் எடுக்கச் சென்றுள்ளார். அப்போது நான்கு மூலை சதுரமாக மூங்கில் பெட்டி ஒன்று தண்ணீரில்

தத்தளித்துக் கொண்டு கரை ஓரம் ஒதுங்கி ஒரு குச்சியின் அளவில் சுழன்றுகொண்டே ஒரே இடத்தில் இருந்தது. பெட்டியைக் கண்ட கூல் பறச்சி அதனை எடுக்கலாம் என்ற எண்ணம் மனதில் தோன்றியது. ஆனால் தண்ணீர் எடுக்கும் இடத்திற்கு எதிர்ப்புறத்தில் நின்றன. தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற கூறப்பா பெட்டியை கண்டவுடன் நின்று சிறிது நேரம் பெட்டியை பார்த்துக் கொண்டே இருந்துள்ளார். தண்ணீர் எடுக்க வந்த கூல் பறச்சி தண்ணீர் எடுக்காமல் எதையோ உற்று பார்த்துக்கொண்டு இருப்பதை கரையில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டு இருந்த கள்ளர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் தண்ணீர் எடுக்காமல் என்ன செய்கிறார் என கவனித்துக் கொண்டே இருந்துள்ளார். அவர் கூற பறச்சி தண்ணீர் எடுக்கும் இடம் அருகே வந்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருந்தார் கரையில் மன்னாடிமங்கலம் முதலியார் ஒருவர் கரையில் நடந்து சென்று கொண்டு இருந்தார் தண்ணீரில் ஓடைக்குள் நின்றுகொண்டு குலபசி இருவரையும் கண்டவர் தென் கரையில் வந்து வடகரையில் சூழலில் சுற்றிக்கொண்டு இருந்த பெட்டியை எடுக்க சென்றார். கரையில் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருந்த முதலியாரும் கள்ளரும் கூற பறச்சி பெட்டியை எடுத்தார். பெட்டியை நீ வைத்துக்கொள் பெட்டிக்குள் இருக்கும் பொருளில் எங்களுக்கும் பங்கு வேண்டும் என்றனர். சம்மதம் தெரிவித்த கூற பறச்சி பெட்டியை வாடகைக்கு எடுத்து வந்தார். இருவர் முன்னிலையில் பெட்டியை குலபசி மட்டும் திறந்தார். கூற பறச்சி மின்னும் சிவலிங்கமாகும் மின்னும் ஒளியும் மேல் பட்டது. ஆனால் முதலியாருக்கும், கள்ளருக்கும் கருப்பு நிறம் கொண்ட பற்றுதலையும் மான்களையும் மாவிளையுமாக தெரிந்தது. இதனைக் கண்ட கள்ளரும் முதலியாரும் திகைத்தனர்.

பன்றி தலையும் மான்களையும் மாவிளையும் நீயே வைத்துக்கொள் அதை வைத்து நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நீயே வைத்துக் கொள் என கூறி விட்டு கலைந்து சென்றனர். கூற பறச்சி என்ன செய்வது என்று திகைத்து நின்றார் தண்ணீர் குடம் வைத்திருந்த பின் பறத்திற்கு சென்று பானையில் தண்ணீரை நிரப்பிக் கொண்டு வீட்டிற்கு செல்ல முயன்றார். ஆனால் அவரால் பானையை தூக்க முடியவில்லை. பெட்டியில் தான் கண்ட உருவம் குடத்தின் உள்ளே தெரிந்தது. குடத்தை விட்டுவிட்டு பெட்டியின் அருகே சென்றார். கூல் பறச்சி மட்டும் தனிமையில் பெட்டியை திறக்கும் போது பெட்டிக்குள் மின்னும் ஒளிமயமான கரிய மீசையுடன் ஓர் உருவம் ஒளியுடன் மின்னல் போல் கூல் பறச்சிமேல் பட்டது. உடனே தண்ணீர் நிரம்பிய குடத்தை கொண்டே வடகரையில் ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து தன் கைகளால் சுத்தம் செய்து பெட்டியை அந்த இடத்தில் எடுத்து வைத்தார். தான் கண்ட காட்சிகள் எதுவும் மாயமாய் தெரியவில்லை தன் கண்முன்னே நின்று கொண்டே இருந்தன. ஆனால் கூற புரட்சிக்கு அருள் மட்டும் நிற்கவில்லை.

மண் குடத்தில் தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு கூற புரட்சி அருளுடன் வீடு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் அருள் மட்டும் நிற்கவில்லை. துள்ளிக் குதித்தார். குலவையிட்டு பாணையை நீருடன் கொண்டு வந்து வீட்டிற்குள் வைத்தார். ஆனால் அருள் மட்டும் நிற்கவில்லை குலவையிட்டு ஆடினார், துள்ளிக் குதித்தார். உடனே சாம்பான் இன மக்கள் தாங்கள் உணவுக்காக பெரியவர்கள் என எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தனர். இப்போது யாரும் கள்ளரும் உடன் வரவில்லை. அய்யனார் கோவில் பூசாரியும் பங்காளி களையும் அழைத்து கூல பறச்சியின் மேல் அருள் இறங்கி விழுதி போட்டனர். நீ யார் எனக் கேட்டனர். அப்போது நான் மேல்திசை மலையாளத்தில் இருந்து வரும் கருப்பன் என்றும் இங்கு என் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்னை கொண்டு செலுத்துவார்கள் அவர்களை காக்கவே நான் தண்ணீரில் மிதந்து பெட்டியின் வடிவிலேயே வந்திருக்கிறேன். இந்த ஊரில் உள்ள வாய்க்கால் கரையில் தங்கப் போகிறேன் பெட்டியை எடுத்த இடத்திற்கு அருகில் எனக்கு பீடம் அமைத்து வழிபட்டு வந்தால் நான் உங்களையும் உங்கள் பரம்பரையையும் வழிவழியாக செல்வச் செழிப்போடு வாழ வைப்பேன்; என்னைக் கொண்டு செலுத்துங்கள்; உங்களை நான் காத்து வருவேன் என கருப்பன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டான்.

அதன் பின்னர் கூல பறச்சியின் பங்காளிகள் அனைவரும் மேளதாளத்துடன் வாய்க்கால் கரைக்கு வந்தனர். அங்கு பெட்டி இருந்த இடத்தை சுத்தம் செய்தனர். அதன் பின்னர் பங்காளிகள் அனைவரும் சேர்ந்து பெட்டியை கூல பறச்சி தலையின் மேல் பெட்டியை தூக்கி வைத்து தங்கள் வீட்டிற்கு கொண்டு சென்றனர். கூல பறச்சி உயிருடன் இருக்கும் வரை அவரே பெட்டியை விழா எடுக்கும் போது சுமந்து செல்வார். வீட்டின் ஒரு பகுதியில் அந்த பெட்டியை வைத்து வழிபட்டு வந்தனர். பெட்டியை எடுக்கும் போது இருந்த கலரோ முதல் யாரோ பெட்டியை கொண்டு செல்லும் போது யாரும் அருகில் இல்லை. சாம்பான் இன மக்கள் மட்டுமே பெட்டியை மேளதாளத்துடன் கொண்டு சென்றனர். இதுவே கருப்புசாமியின் தோற்றத்தின் கதை வரலாறாகும். பெட்டியை எடுக்கும்போது கரிய மீசை கருப்பன் ஆகவும் மான் தலையும் மாவிலையும் ராக்கு பேச்சியாக அருள் தந்து மக்களை காத்து வருகின்றனர்.

பங்காளிகள் பெயரிடும் முறை

பங்காளிகள் தாங்கள் வேறு எந்த ஊரில் வாழ்ந்தாலும் சிவராத்திரியன்று வழிபாட்டிற்கு காடுபட்டி வந்துவிடுவார்கள். மல்லாக்கோட்டை யில் இருந்து வந்த முத்தையா பங்காளிகள் முன்பு காட்டிலேயே வசித்து வந்தனர். அதன் பின்னர் முதலில் கண்டமனூர் காமாட்சி புறத்தில் திருமணம் செய்தவர் தன் மனைவியுடன் அதே ஊரிலேயே தங்கி விட்டார். அதன் பூமி புறத்தில் அக்கா மகளை திருமணம் செய்து ஒரு குடும்பம் அந்த ஊரிலேயே தங்கி விட்டனர். இப்படி பல ஊர்களில் திருமணபந்தம் மூலமும் வேலைவாய்ப்பு மூலம் காடுபட்டி கண்டமனூர்,

காமாட்சிபுரம், ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள தெப்பம்பட்டி வருசநாடு வீரர்கள் ஒற்றை பெரியகுளம் அனுமார் கோவில், பட்டாளம்மன் கோவில் தாமரைக்குளம், உசிலம்பட்டி பூமி புறம், வத்தலகுண்டு காளியம்மன் கோவில் தெரு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, பட்டிவீரன்பட்டி, பழைய ஊர் சின்னம்பட்டி, அண்ணாநகர், மதுரை, தல்லாகுளம், புதூர், அய்யர்பங்களா, தேனூர், திடீர் நகர், தூத்துக்குடி, உடுமலைப்பேட்டை, மன்னாடிமங்கலம், ராமராஜபுரம், குடும்ப கரை, சொக்கலிங்கபுரம், பேரையூர், அம்பாசமுத்திரம், புதூர் போன்ற ஊர்களில் வசிக்கின்றனர். கல் கோட்டை பெரியசாமி ஐயன் ஐயனார் ஐயப்பன் கருப்புசாமி சின்ன கருப்பு பெரிய கருப்பு வாய்க்கால் துறை சின்னசாமி சின்னையா சன்னாசி நடு கருப்பு பாலுச்சாமி பாலு பொன்னுத்தாய் பங்கு பேச்சு போட்டி அம்மன் தொட்டிச்சி சந்தனம் சந்தன கருப்பு கருப்பன் கருப்பாயி ராக்காயி நாகன் நாகம்மாள் நாகராசன் போன்ற பெயர்களை இடுவார்கள்.

திருவிழா

மனித சமுதாயம் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடுவது திருவிழாக்களாகும். மனிதனுக்கு ஓய்வு நேரத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவே திருவிழாக்கள் நடைபெற்று வருவதை அறிகிறோம். கலைகளின் வளர்ச்சிக்கே திருவிழாதான் மூல காரணமாகும். “விழாக்கள் பெரும்பாலும் மதச் சார்புடையனவாகவோ தொழில் சார்புடையனவாகவோ இருக்கும். தொழில்களையுடைய விழாக்கள் தொழில் சிறப்படைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கொண்டாடப்படுவன.”⁴ (சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 235) என்று குறிப்பிடுகிறார். முன்பு அய்யனார் கோவில் பெட்டி எடுத்தல், கருப்பு கோவில்பட்டி எடுத்தல் என்ற விழாவினை சாம்பான் இன மக்கள் மட்டுமே பல ஊர்களில் வாழும் பங்காளிகள் சேர்ந்து விழாவினை எடுத்து வந்தனர். அந்த விழாவில் கள்ளரின மக்கள் செட்டியார் இன மக்கள் பிற மக்கள் யாரும் விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. அப்போது கருப்பு கோவில் பூசாரியாக சோனி சாமியாடி அப்பா பூசாரியாக இருந்து கருப்பு கோவில் பெட்டியினை சமந்து வந்தார். அதனால் அப்போது கிராம தலைவராக இருந்த அய்யாத்துரை தேவரின் தாத்தா அய்யாத்துரை தேவர் என்பவர் பூசாரியிடம் நீங்கள் மட்டுமே இந்த விழாவில் பங்கேற்று சாமி கும்பிட்டு வருகிறீர்கள். ஊரில் வாழும் பிற மக்களுக்கு எந்தவிதமான வழிபாடுகள் ஏதும் இல்லை எனவே நாங்களும் கருப்பு சாமியை வழிபட வேண்டும். கருப்பு கோவில்பட்டியை எங்க தெருவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் என சாம்பான் பங்காளிகள் அனைத்து ஊர் மக்களிடமும் கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது பூசாரியாக இருந்த நாங்களும் இந்த ஊரில் தான் இருந்தோம் என கேட்டுக் கொள்வார் . பின்னால் எங்கள் வம்சாவளியினருக்கு பிரச்சனை ஏற்படும், தொந்தரவு வரும் என வேண்டாம் நீங்கள் வந்து சாமியை கோவிலில் கும்பிட்டு செல்லுங்கள், நாங்கள் எந்தவித தடையும் செய்ய மட்டோம் என்று கூறினார். ஆனால் எங்கள் தெருவுக்கு உள்ளேயும் சாமி பெட்டியை கொண்டு

வரவேண்டும் என கேட்டபோது நாங்கள் எந்தவிதமான உரிமையும் கொண்டாட மாட்டோம் என எழுதிக் கொடுங்கள் என்று பூசாரி கேட்டார். அதற்கு அப்போது இருந்த கிராம தலைவர் ஐயா துரை தேவர் கருப்பு கோவிலில் வழிபாடு நடத்துவதற்கு உரிமைகள் எதுவும் நாங்கள் கூறமாட்டோம். எங்கள் வழி வம்ச வழியினரோ எங்களால் எந்தவிதமான தொந்தரவும் செய்ய மாட்டோம் என ஓலை பத்திரத்தில் எழுதி கொடுத்தார். பொது வழிபாடு நடத்துவதற்கு மட்டுமே நடத்துவோம் என எழுதிக் கொடுத்தார். அதனை வாங்கி பூசாரி தன் கூரை வீட்டில் வைத்திருந்தார். இதனை ஆட்சி செய்து பூசாரி வீட்டிற்கு கிராமத் தலைவர் தூண்டுதலின் பேரில் இரண்டு முறை கூரை வீடு தீப்பற்றி எரிந்தது. அதில் அவர்கள் எழுதிக் கொடுத்த ஓலை பத்திரம் எரிந்து சாம்பலாகி விட்டது.

தொகுப்புரை

சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் காடுபட்டி அய்யனார், கருப்பாயின் வழிபாட்டினைக் காணமுடிகிறது. அய்யனாரின் தோற்றம் குறித்தும், சாம்பான் இன மக்கள் வீட்டில் பிறக்கும் குழந்தைக்கு அய்யனார் என்று பெயரிடும் வழக்கம் இருந்ததைக் கண்டோம். காவல் தெய்வமாகவும், சருப்பசாமி அய்யனார் முத்தையா ஊர்வலமாக வந்து அதன் பின் தன் இருப்பிடம் செல்வது வழக்கமாகும். சாம்பான் இன மக்கள் மட்டுமே பெட்டியை எடுக்கும்போது கரிய மீசை கருப்பன் ஆகவும், மான் தலையும் மாவிலையும் ராக்கு பேச்சியாக அருள் தந்து மக்களை காத்து வந்தனர். சிவராத்திரியன்று எந்த ஊரில் வாழ்ந்தாலும் வழிபாட்டிற்கு தங்க சொந்த ஊருக்கு (காடுபட்டி) வந்து விடுவது வழக்கமாகும். காடுபட்டி கருப்பசாமி வழிபடும் மக்கள் தங்கள் மக்களுக்கு இறைவன் பெயரை இடும் வழக்கமாக இருந்து வந்துள்ளது. பெரிய கோவில் என அழைக்கப்படும் அய்யனார் கோவிலை வேலி அமைத்து வழிபட்டு வந்தனர் சாம்பான் இன மக்கள். குழந்தைப் பேறு வேண்டி அனைத்து இக்கோவில் வந்து தொட்டில் கட்டி போடும் வழக்கம் உள்ளது.

தகவலாளர்கள்

1. மு. கூழுச்சாமி – வயது (80) (பூசாரி), த/பெ, முத்துக்கருப்பன், தேனூர்.
2. கனகராசு – வயது (48), த/பெ. பெரியசாமி, காடுபட்டி.
3. சோ. பாலு – வயது (55), த/பெ. சோணை, காடுபட்டி.
4. மு. பாலுச்சாமி – வயது (60) த/பெ. முத்துக்கண்ணன், பூதிப்புரம்.
5. சின்னன் – வயது (55), த/பெ. பெரியசாமி, பூதிப்புரம்.
6. சுப்பராசு (VAO) – வயது (60), கண்டமனூர், காமாட்சிப்புரம், தேனி.
7. பெரியசாமி – வயது (75), த/பெ. பெரியகருப்பன், பூதிப்புரம்.
8. கூ. கருப்புச்சாமி – வயது (40), த/பெ. மு. கூழுச்சாமி, தேனூர்.

9. மு. கணேஷ் குமார் – வயது (50), த/பெ. முருகன், பட்டிவீரன்பட்டி.
10. முத்தையா – வயது (60), த/பெ. அய்யணன், வத்தலக்குண்டு.
11. நாகன் – வயது (65), த/பெ. கருத்தக்கண்ணன், தேவதானப்பட்டி.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] கஸ்தூரி காந்தி, உ. நாட்டார் வாழ்வியலும் பண்பாடும். அன்னம் வெளியீடு, சிவகங்கை, 1986.
- [2] காந்தி, க. தமிழர் பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 1980.
- [3] இராமசாமி, துளசி. நெல்லை மாவட்ட நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 1985.
- [4] சக்திவேல், சு. நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வு. மாணிக்கவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2001.
- [5] பரமசிவம், தொ. தெய்வங்களும், சமூக மரபுகளும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், மதுரை.
- [6] வானமாமலை, நா. தமிழர் நாட்டுப் புறப்பாடல்கள். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் லிட்., சென்னை, 2006.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.